

УДК 624.012.25

ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ В АРМОКАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ОТСУТСТВИИ АРМИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Москалькова Ю.Г.¹, Данилов С.В.²

^{1,2}Белорусско-Российский университет, 212000, Беларусь, г. Могилев, проспект Мира, 43,
e-mail: ¹julia43@tut.by; ²danilov2901@mail.ru

Аннотация. Трешиностойкость каменной кладки определяется ее прочностью при растяжении и сдвиге, поэтому размещение арматурных изделий в горизонтальных швах кладки эффективно способствует восприятию главных растягивающих напряжений. На практике в армокаменных конструкциях зданий часто отмечается локальное отсутствие армирующих элементов, связанное с некачественным выполнением работ и со сложностью контроля качества производства работ при возведении кладки. В процессе эксплуатации это приводит к появлению сквозных трещин, морфология которых имеет ряд особенностей, указывающих на отсутствие армирования как основную причину возникновения трещин.

Цель: установить особенности морфологии трещин, возникающих вследствие локального отсутствия армирования горизонтальных швов армокаменной кладки.

Методы: критический анализ морфологии трещин в каменной кладке эксплуатируемых зданий при местном отсутствии армирующих элементов кладки.

Результаты: в статье приведен анализ данных, полученных в процессе инструментальных технических обследований эксплуатируемых каменных конструкций зданий различного назначения, выделены характерные особенности морфологии трещин при местном отсутствии арматурных сеток в швах кладки.

Новизна: установлено, что в случае локального отсутствия армирующих элементов в горизонтальных швах армокаменной кладки существует высокая вероятность появления одной сквозной трещины различной направленности, пересекающей растворные швы и кладочные элементы, являющейся не ветвящейся, линейной или извилистой в зависимости от степени распространения и мест расположения дефекта.

Ключевые слова: каменные конструкции, армокаменные конструкции, кирпичная кладка, стена, дефект, трещина, трещинообразование

ВВЕДЕНИЕ

Традиционно при возведении зданий и сооружений широко применяются каменные конструкции, в частности, несущие и самонесущие стены из кладочных элементов (кирпича обыкновенного или утолщенного, камней). До конца XIX в. каменные здания возводились с применением известковых растворных швов, однако на сегодняшний день широко применяются швы (стандартные и тонкие) на цементных растворах или клеевые швы. С одной стороны, применение таких швов позволило увеличить прочность кладки, соответственно, уменьшить площадь поперечного сечения конструкций и их собственный вес, однако при этом деформативность кладки значительно снизилась (до 5 раз согласно [1]). Это обстоятельство определило необходимость армирования каменной кладки в связи с высоким риском трещинообразования [2].

Интенсивное развитие программного обеспечения и появление специализированных комплексов для расчета и рационального проектирования каменных конструкций явилось причиной применения меньших по значению коэффициентов безопасности по материалам и по нагрузкам, что обеспечивает меньшие запасы по несущей способности в процессе эксплуатации. Наряду с этим прослеживается тенденция к увеличению этажности зданий и усложнению их формы. Все упомянутые факторы в совокупности обуславливают появление дефектов и повреждений, в частности, трещин, в эксплуатируемых каменных конструкциях.

Установление причины появления трещин на основе особенностей их морфологии является актуальной проблемой при выполнении работ по обследованию каменных конструкций и разработке рекомендаций по их усилению.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ

Согласно исследованиям [3, 4] причиной возникновения трещин в каменной кладке являются растягивающие напряжения или появление концентраторов напряжений, т. е. точек, где главные напряжения изменяют направление действия. Экспериментально установлено [5], что первоначально трещины образуются вследствие возникновения касательных напряжений с

развитием сдвиговых деформаций в вертикальных швах кладки. Затем, согласно [5], происходит перераспределение внутренних усилий, отмечается увеличение касательных и появление растягивающих напряжений. Последние с ростом нагрузки становятся преобладающими и в конечном итоге приводят к разрушению каменной кладки.

Появление трещин в кладке может являться следствием осадок оснований, разнонагруженности участков стен, ползучести кладки, неравномерности развития деформаций конструкций, выполненных их материалов с разными значениями модуля упругости и коэффициентами температурного расширения и т. п. [4, 6, 7]. Наличие негативных факторов, таких как температурные колебания, влажность и механические нагрузки, может способствовать ускорению процесса формирования трещин. Эти условия активизируют физико-химические процессы в кладке, приводя к дополнительным напряжениям в материалах. При этом по особенностям морфологии трещин в большинстве случаев можно оценить причину их возникновения [4].

Для восприятия растягивающих напряжений предусматривается армирование горизонтальных швов кладки сварными сетками. Поперечное армирование является сегодня общепринятой практикой, поскольку позволяет повысить трещиностойкость каменных конструкций, снизить чувствительность кладки к неравномерным осадкам фундаментов, повысить прочность кладки на срез при условии перевязки швов, что было неоднократно подтверждено экспериментальными и численными исследованиями [2, 8–15].

Современные технические нормативные правовые акты в области строительства регламентируют размеры и характеристики арматурных изделий (сеток), а также их расположение, однако в связи с повышенной трудоемкостью при возведении каменных конструкций повсеместно имеют место нарушения и отклонения от требований проектной и нормативной документации, поскольку контроль качества армирования сильно затруднен. В результате при эксплуатации таких конструкций возникают значительные дефекты и повреждения, наиболее часто – трещины различной морфологии.

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью проводимого исследования является установление особенностей морфологии трещин, возникающих при локальном отсутствии поперечного армирования горизонтальных швов каменной кладки.

Представленные результаты и сделанные выводы базируются на накоплении и изучении данных, полученных при проведении инструментальных технических обследований эксплуатируемых армокаменных строительных конструкций зданий (авторы статьи являются аттестованными специалистами в области обследования и оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений).

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

На основании выполненного обзора литературных источников, а также личного опыта авторов по обследованию зданий и сооружений, установлено, что само по себе отсутствие арматурных сеток не является непосредственно причиной появления трещин [3, 4, 6], однако наличие армирующих элементов предотвращает трещинообразование и тормозит развитие трещин в случае их появления. В случае отсутствия армирующих элементов возникновение растягивающих напряжений приводит к растрескиванию каменных стен. При этом морфология трещин может быть нехарактерной для какого-либо дефекта: трещина может проходить по растворным швам и по кладочным элементам, быть вертикальной или наклонной, являться сквозной с неравномерной шириной раскрытия.

Характерные примеры возникновения трещин при отсутствии поперечного армирования в каменных стенах приведены ниже.

В качестве первого примера рассмотрим промышленное одноэтажное здание каркасного типа, в котором устроены встроенные помещения, ограждающими конструкциями которых являются кирпичные самонесущие стены толщиной 380 мм из кирпича силикатного утолщенного на стандартных растворных швах. Стены выполнены без нанесения отделочного покрытия. Колонны в здании сборные железобетонные, установленные с шагом 6 м в крайних рядах и с шагом 12 м в средних рядах. На колонны опираются стальные стропильные и подстропильные фермы. Несущими конструкциями встроенных помещений являются сборные железобетонные колонны, ригели и

плиты перекрытия. Для встроенных помещений часть колонн являются колоннами основного каркаса здания, часть – каркаса встроенных помещений. При этом в местах, где самонесущие стены обрамляют колонны, толщина кладки составляет 120 мм (рис. 1).

Рис. 1. Расположение колонн и самонесущих стен встроенных помещений

Армокаменная кладка стен выполнена с армированием горизонтальных швов, армирующие элементы расположены с неравномерным шагом через 4–6 рядов. Факт наличия армирующих элементов в кладке установлен с помощью обнаружителя металла DMF10 BOSCH. При этом неразрушающим методом обнаружено, что в местах расположения колонн при толщине участков стены 120 мм армирование повсеместно отсутствует. Вероятно, это связано с необходимостью обрезать арматурные сетки при таком конструктивном решении, что требует дополнительных затрат времени и трудозатрат, поэтому при возведении стен рабочие этим пренебрегли. При этом на колонны К-5 и К-7 (см. рис. 1) опираются стропильные и подстропильные фермы, а на колонны К-6 и К-8 – железобетонные ригели перекрытия встроенных помещений (рис. 2). В связи с этим разнонагруженные фундаменты под колонны в процессе эксплуатации получили разные по величине осадки, что и привело к образованию трещин вдоль граней более нагруженных колонн К-5 и К-7 (рис. 3).

Рис. 2. Строительные конструкции цеха и встроенных помещений

Рис. 3. Виды на вертикальные трещины в кирпичной самонесущей стене вдоль граней колонн

Таким образом, отсутствие поперечных армирующих элементов в горизонтальных швах кладки в совокупности с различными по величине осадками оснований разнонагруженных фундаментов привело к развитию концентраторов растягивающих напряжений в местах расположения граней колонн и возникновению сквозных вертикальных трещин шириной раскрытия до 4 мм. Эти трещины вырезали в кладке вертикальные столбики шириной 500 мм (по размеру грани колонны) по всей высоте стены. Трещины при этом не стабилизировались, что со временем при отсутствии усиления могло привести к потере устойчивости и обрушению участков стен толщиной 120 мм, вырезанных в кладке вертикальными трещинами.

При Т- или Г-образном сопряжении каменных стен вблизи их пересечений также часто возникают сквозные трещины, вызванные разными по величине осадками фундаментов или неравномерным распределением деформаций кладки смежных участков. Аналогичная ситуация возникает в зонах примыкания к стенам сильно нагруженных пилястр [4].

В действующих ТНПА, а также в [7] отмечено, что необходимо выполнять конструктивное армирование горизонтальных швов в местах пересечений стен связевыми сетками (Т- или Г-образными). Армирование повышает трещиностойкость сопряжений стен и препятствует развитию и раскрытию трещин в случае их появления.

На практике при возведении каменных стен иногда установкой армирующих элементов в местах сопряжения стен пренебрегают, что в совокупности с другими неблагоприятными факторами приводит к появлению нестабилизированных во времени сквозных вертикальных трещин.

В качестве примера рассмотрим четырехэтажный многоквартирный жилой дом с подвалом. Несущие наружные и внутренние стены выполнены из камня силикатного на стандартных растворных швах, фундаменты ленточные сборные железобетонные. В торцах здания устроены лоджии, при этом армирование мест Т-образного пересечения стен отсутствует. В процессе эксплуатации ввиду неравномерной осадки разнонагруженных фундаментов в местах примыкания стен лоджий к капитальным наружным стенам образовались вертикальные сквозные трещины, распространенные на всю высоту здания (рис. 4).

Рис. 4. Вертикальные сквозные трещины в местах примыкания стен лоджий к капитальным наружным стенам здания многоквартирного жилого дома

В другом случае во встроенных помещениях промышленного предприятия армирующие элементы в самонесущей стене были уложены вразбежку, т. е. сетки отсутствовали в разных местах стены по высоте и длине.

Отсутствие армирующих элементов привело к образованию сквозной трещины с наклонными и вертикальными участками (рис. 5). В том числе трещина образовалась в месте расположения дверного проема и вышла за грань перекрываемого железобетонной перемычкой полета (рис. 5, 6). В зоне расположения трещины отмечено местное (краевое) повреждение кладки, что может со временем привести к отказу (обрушению) перемычки.

Рис. 5. Виды на трещину с вертикальными и наклонными участками в кирпичной стене

Рис. 6. Повреждения кирпичной кладки в месте опирания на стену железобетонной перемычки

Данный пример наглядно демонстрирует, что сквозная трещина в армокаменной стене образуется в местах локального отсутствия арматурных сеток. Причем трещина распространяется исключительно по зонам без армирования, огибая армированные участки. Это объясняется тем, что трещиностойкость каменной кладки зависит от ее прочности при растяжении и сдвиге, а арматурные сетки наиболее эффективно способствуют восприятию главных растягивающих напряжений [2, 5, 14, 16, 17].

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что в случае локального отсутствия армирующих элементов в горизонтальных швах армокаменной кладки высока вероятность возникновения сквозных трещин разной направленности. При этом на каждом ослабленном участке появляется только одна трещина.
2. Трещина распространяется по объективно наиболее слабым участкам кладки или по зонам возникновения наибольших растягивающих напряжений, т. е. в местах отсутствия арматурных сеток с огибанием армированных участков (трещины разной направленности), вдоль стыков каменных стен с другими конструкциями (распространение вдоль стыка), в местах пересечения стен или в местах расположения проемов (наклонные трещины).
3. Трещина распространяется не только по растворной составляющей, но также пересекает кладочные элементы, при этом является не ветвящейся, может быть линейной или извилистой в зависимости от степени распространенности и мест расположения дефекта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Орлович, Р. Б. Зарубежный опыт армирования каменных конструкций / Р. Б. Орлович, В. Н. Деркач // Жилищное строительство. – 2011. – № 11. – С. 35–39. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-armirovaniya-kamennyh-konstruktsiy> (дата обращения: 08.05.2025).
2. Baeen, S. Effect of thin reinforcement in bed-joint on the compressive and shear strength of brick and block masonry – an experimental investigation / S. Baeen, M. Dharek, Manish, S. Raghunath, S. Vinay, V.S. Kishor, M. Aejaz // Journal of Building Pathology and Rehabilitation. – 2025. – No 10 (1). <https://doi.org/10.1007/s41024-025-00567-y>.
3. Деркач, В. Н. Трещиностойкость каменных перегородок / Деркач В. Н., Орлович Р. Б. // Жилищное строительство. – 2012. – №8. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/treschinostoykost-kamennyh-peregorodok> (дата обращения: 08.05.2025).
4. Деркач, В. Н. Каменные и армокаменные конструкции. Оценка технического состояния, ремонт и усиление / В. Н. Деркач. – Минск : Строй- МедиаПроект, 2021. – 256 с.
5. Копаница, Д. Г. Деформации и разрушение фрагмента каменной кладки при кратковременном действии сжимающей статической нагрузки / Д. Г. Копаница, Э. С. Усеинов, А. М. Устинов // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2015. – № 6 (53). – С. 90-97.
6. Ишук, М. К. Трещиностойкость каменных стен / М. К. Ишук, Х. А. Айзатуллин // Вестник НИЦ «Строительство». – 2021. – Т. 31, № 4. – С. 43–50. [https://doi.org/10.37538/2224-9494-2021-4\(31\)-43-50](https://doi.org/10.37538/2224-9494-2021-4(31)-43-50).

7. Леденёв, В. В. Прочность и трещиностойкость стен : монография для научных работников, аспирантов и магистрантов строительного профиля / В. В. Леденёв. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ГГТУ», 2015. – 224 с.
8. Keshmiry, A. Assessment, repair, and retrofitting of masonry structures: A comprehensive review / A. Keshmiry, S. Hassani, U. Dackermann, J. Li // *Construction and Building Materials*. – Vol. 442. – 2024. – Article 137380. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.137380>.
9. Samy, S. A Comprehensive Review on Unreinforced and Reinforced Masonry Structures Modeling Strategies / S. Samy, M. Zaghlal, A. Elsisy, M. Husain // *The Egyptian International Journal of Engineering Sciences and Technology*. – 2022. – No 39 (1). – P. 13–24. <https://doi.org/10.21608/EIJEST.2022.116902.1126>.
10. Psilla, N. Design models of reinforced masonry walls under monotonic and cyclic loading / N. Psilla, T. P. Tassios // *Engineering Structures*. – Vol. 31, Iss. 4. – 2009. – P. 935–945. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2008.12.003>.
11. Riaz, M. Development and structural performance evaluation of consistent-sized interlocking clay bricks as an alternative to conventional bricks: an experimental investigation / M. Riaz, M. F. Javaid // *Innovative Infrastructure Solutions*. – 2025. – No 10 (6). <https://doi.org/10.1007/s41062-025-02006-w>.
12. Хаткевич, А. М. Характер разрушения каменных и армокаменных столбов при центральном сжатии / А. М. Хаткевич, В. Д. Гринев // *Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки*. – 2009. – № 12. – С. 39–44. URL: <https://elib.psu.by/bitstream/123456789/2477/5/39-44.pdf> (дата обращения: 08.05.2025).
13. Hendry, A. W. Design of Masonry Structures. Third edition / A. W. Hendry, B. P. Sinha, S. R. Davies // London, Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne, Madras: An Imprint of Chapman & Hall, 2004. – 279 p.
14. Пугач, Д. В. Причины образования трещин в стенах малоэтажных каменных зданий из силикатного кирпича / Д. В. Пугач, В. Н. Деркач // *Вестник Брестского государственного технического университета*. – 2023. – № 130 (1). – С. 60–63. <https://doi.org/10.36773/1818-1112-2023-130-1-60-63>.
15. Лазовский, Д. Н. Влияние вида сеток для поперечного армирования в горизонтальных растворных швах на напряженно-деформированное состояние коротких армокаменных элементов / Д. Н. Лазовский, А. М. Хаткевич // *Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки*. – 2019. – № 8. – С. 93–100. URL: <https://elib.psu.by/handle/123456789/24650> (дата обращения: 12.11.2025).
16. McKenzie, W. M. C. Design of Structural Masonry / W.M.C. McKenzie // PALGRAVE, New York. – 2001. – 278 p.
17. Fayala, I. Experimental and numerical analysis of reinforced stone block masonry beams using GFRP reinforcement / I. Fayala, O. Limam, I. Stefanou // *Composite Structures*. – 2016. – Vol. 152. – P. 994–1006. <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.06.046>. fhal-01788967.

CRACKING IN REINFORCED STONE MASONRY WALLS DUE TO THE LOCAL ABSENCE OF REINFORCEMENT

¹Maskalkova Yu.G., ²Danilov S.V.

^{1, 2}Belarusian-Russian University, Belarus, Mogilev

Annotation. The crack resistance of masonry is determined by its tensile and shear strength, therefore, the reinforcement placed in the horizontal bed joints is, in fact, the main tensile and shear reinforcement and effectively contributes to masonry structural elements' behavior. In practice, local absence of the reinforcement often takes place in reinforced stone masonry structures of buildings, due to poor masonry work and the complexity of operational masonry control. During operation, this leads to the initiation and propagation of structural full depth cracks, the morphology of which is crucial in determining the absence of reinforcement as the main cause cracking.

Object: to establish the morphological features of cracks that occur due to the local lack of horizontal reinforcement in stone masonry.

Methods: critical analysis of the cracking morphology in the reinforced stone masonry of operated buildings with local unreinforced masonry elements.

Results: the article presents an analysis of data obtained under instrumental technical surveys of stone structures of operated buildings for various purposes, highlights the characteristic features of crack morphology, taking into account the local lack of horizontal reinforcement.

Novelty: it has been established that in the case of the local lack of horizontal reinforcement in reinforced stone masonry, there is a high probability of a single through crack of various directions crossing the mortar joints and masonry elements, which is non-branching, linear or sinuous, depending on the degree of spread and location of the defect.

Keywords: stone masonry structures, reinforced stone masonry, brick masonry, wall, defect, crack, cracking